

**СЛОВАРНО-ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА**

Рахматова Паризода,

студентка 2

курса направления бакалавриата

«Русский язык и литература»

Навоийского государственного

педагогического института

Узбекистан.

Аннотация: В статье рассматривается использование словарно – орфографической работы на уроках русского языка младших школьников

Ключевые слова: словарно-орфографическая работа, диктант «Проверяю себя», диктант с обоснованием, диктант «Найди слова», игры «Копилка-минутка», «Лишнее слово»

«Для всего, что существует в природе, - воды, воздуха, неба, облаков, солнца, дождя, лесов, болот, рек и озер, лугов и полей, цветов и трав, - в русском языке есть великое множество хороших слов и названий». Эти слова К.Г.Паустовского должны помочь ребятам осознать один важный момент: слово-инструмент познания мира, одна из важнейших единиц языковой системы. Именно поэтому обогащение словарного запаса учащихся является одним из традиционных и общепризнанных направлений по развитию речи школьников. Обогащая речь ребенка количественно, мы тем самым поднимаем ее качественно, то есть поднимаем выразительность и точность языка. Учителя, обучая учащихся русскому языку и совершенствуя их навыки владения языком, обязаны:

1. Максимально, с учетом возрастных возможностей учащихся расширять их активный словарь;
2. Научить использовать слова в их наиболее точном значении, выбирать наиболее подходящие для данной ситуации и в соответствии с требованием жанров и стилей;
3. Помочь учащимся овладеть орфографической грамотностью, а также грамматически правильно излагать свои мысли.

Орфографическая грамотность - это составная часть общей языковой культуры. Залог точности выражения мысли и взаимопонимания. Культура речи - это «одежда мысли», по которой обычно определяют уровень образованности человека.¹

Орфографические умения и навыки - составная часть речевых умений и навыков. Языкового развития в целом. Иными словами, правописание - средство общения. Понимание социальной роли орфографии может быть достигнуто лишь в коммуникативных ситуациях, при написании сочинения, письма, статьи в газету и др. Приступая к изучению орфографии, дети должны осознать, что списывание, диктант - не самоцель, что в жизни орфография необходима для общения, для точности речи. Главное - работа над орфографической и пунктуационной грамотностью учащихся должна вестись целенаправленно и систематически, из урока в урок, на протяжении всего периода обучения школьников по русскому языку.

Понятие «орфограмма»:

Основными орфографическими единицами являются орфограммы. Орфограмма - написание, для обоснования выбора которого требуется применение орфографического правила. Орфограммы в зависимости от их

¹ Бакулина, Г. А. Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках русского языка. 1 класс/Г. А. Бакулина. — М.: Владос, 2004.

графического типа находятся либо в морфемах (буквы), либо между морфемами и частично между словами (дефисы, пробелы, контакты), либо между слогами (черточка при переносе). Выбор правильных написаний зависит от совокупности фонетика - графических, структурных, морфологических, синтаксических и смысловых условий, которые заложены в самом языке. Орфография связана со всеми сторонами языка, поэтому ее изучение является базой овладения орфографической грамотностью.

Понятие словарно-орфографической работы:

Словарно-орфографическая работа - это не эпизод в работе учителя, а систематическая, хорошо организованная, педагогически целесообразно построенная работа, связанная со всеми разделами курса русского языка. Словарно-орфографическая работа – это совокупность целенаправленных систематически проводимых упражнений направленных на усвоения учащимися лексических, грамматических, произносительных и орфографических норм литературного языка. Итак, чтобы добиться грамотного письма, чтобы работа учителя со словарными словами была эффективной, нужно использовать разнообразные методы, приемы, способы, которые являлись бы более эффективными для прочного запоминания грамотного написания словарных слов. То есть нужен новый подход к словарно-орфографической работе на уроках русского языка.

Некоторые виды диктантов позволяют развивать орфографическую зоркость.

Диктант «Проверяю себя».

Ученики пишут предложения под диктовку, а те слова, в написании которых появляются сомнения, пропускают. После диктанта дети спрашивают учителя, как нужно написать то или иное слово, т.е. слово, в написании которого они сомневаются. И только после этого вставляют нужную орфограмму. В этом случае важно поддержать ученика, не унижать его достоинство, т.к. ребенок замкнется и не станет спрашивать. Тогда данная

работа не получится. Учителю нужно напомнить правило, задать наводящий вопрос или объяснить. Но при этом виде диктанта труден контроль учителя.

Диктант с обоснованием.

Учитель диктует слова, например, с безударной гласной, проверяемые ударением. Ученик должен записать проверочное слово, а затем то, которое диктует учитель, т.е. обосновать орфограмму.²

Диктант «Найди слова».

Учитель диктует несколько предложений и дает задание: подчеркнуть те слова, которые можно проверить. Это могут быть слова с проверяемыми безударными гласными и с непроизносимыми согласными.

Контрольный диктант.

Проводится после изучения темы, в конце четверти, года. Благодаря ему учитель может увидеть общие знания учащихся. Он не может быть проверочным, если большинство написали отрицательно, то оценки не выставляют.

«Копилка-минутка»

На доске записана группа словарных слов. Не обязательно тематическая. Это может быть подбор слов на определённую орфограмму к конкретной теме урока. Например, изучая парные согласные – берётся группа словарных слов с парными согласными, аналогично – удвоенные согласные, непроизносимые согласные и т.д.

«Лишнее слово».

² Булохов, В. Я. Орфографические ошибки и пути повышения грамотности учащихся.// Начальная школа. 1991. № 1. С. 9.

Эту работу можно проводить в начале урока вместо разминки или как подводку к новому материалу.

Например. Тема урока «Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые».

Сорока

Ворона

Петух

Корова

Дорога³

Словарный диктант проводится в виде соревнования: кто быстрее найдет «адрес» слова в орфографическом словаре и объяснит, как это слово написать. Такая работа обычно проводится со словами, не регулируемые правилами (содержащими непроверяемые гласные и согласные в корне слова; удвоенные согласные: винегрет, бинокль, обаяние, внимание, трибуне, прийти, поливитамины, кофта, одноклассники, футбол, хоккей).

Словарный диктант с использованием сигнальных карточек обеспечивает обратную связь, так как, прежде чем написать слово, продиктованное учителем, дети поднимают сигнальные карточки с нужной орфограммой и преподаватель может контролировать деятельность всех учащихся, по мере необходимости вмешиваясь в процесс работы, помогая учащимся осознать и исправить ошибки.

Разнообразие форм словарно-орфографической работы не только способствует перерастанию знаний и умений из области орфографии в прочные навыки, но и предотвращает снижение интереса к работе, вносит элементы новизны. При систематическом проведении указанных выше видов работ у учеников формируется орфографическая зоркость, грамотность,

³ Бурмистрова, Н. П. Еще раз о словарной работе.// Начальная школа. 1998 № 7. С. 83.

мышление, память. Данная система оправдывает себя, дает неплохие результаты; ошибок при написании слов становится значительно меньше, да и речь более грамотной.

Таким образом, работа над словом способствует развитию целого ряда мыслительных операций: наблюдение, сравнение, сопоставление, установление сходства и различия – учит делать выводы и обобщения, быть грамотными и образованными.

Литература:

1. Бакулина, Г. А. Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках русского языка. 1 класс/Г. А. Бакулина. — М.: Владос, 2004.
2. Булохов, В. Я. Орфографические ошибки и пути повышения грамотности учащихся.// Начальная школа. 1991. № 1. С. 9.
3. Бурмистрова, Н. П. Еще раз о словарной работе.// Начальная школа. 1998 № 7. С. 83.
4. Волина В. В. Занимательное азбукведение/ В. В. Волина.- М.: Просвещение,1991.